

EPIK TASVIRDAGI SERJILQ QIRRALARNING LIRIKASIDA AKS ETISHI

Nigora Kiryigitova

JDPU o‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Erkin Vohidov ijodi o‘zining sermahsulligi va mavzu ko‘laminin g kengligi bilan ham adabiyot ixloslamandlari orasida o‘ziga xos o‘ringa ega. Maqolada adabiyotshunoslikdagi lirik kechinmani biror bir voqeaning ixcham tasviri asosida ifodalovchi she‘rlar voqeabandlik, epiklik qirralarini kasb etgan shoir lirikasidagi epik tasvir qirralari ilmiy yoritishga yondashilgan.

Kalit so‘zlar: kechinma, epik tasvir, voqeaband lirika, haqiqat.

Adabiyotshunoslikda lirik kechinmani biror bir voqeaning ixcham tasviri asosida ifodalovchi she‘rlar voqeabandlik, epiklik qirralarini kasb etadi. Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, voqeaband lirikada voqeani tasvirlash asosiy maqsad emas, balki vosita, lirik kechinmani ifodalash vositasidir. Voqeaband lirikada voqea to‘laqonli tasvirlanmaydi, eng muhim bo‘lgan joylari kiritiladi, asosiy detallar olinadi, kulminatsion nuqtalarga urg‘u beriladi. Epik tasvir ko‘lami bir tomondan, o‘sha voqea ta‘sirida yuzaga kelgan his-tuyg‘uni ifodalash, ikkinchi tomondan, o‘quvchining uni tasavvur qila olishi, lirik kechinmaga turtki bo‘lgan asosni his qilishi uchun yetarli bo‘lishi shart.

Erkin Vohidov she‘riyatida xuddi mana shu ruhda yozilgan she‘rlar talayginaki, ana shu epik tasvirga ega she‘rlaridan biri “Sadoqat” deb nomlanadi:

Keksa qarag‘ayning
Ildizin ochib,
Tortdilar qo‘sh arqon solib belidan.
Lekin u tuproqqa panjasin sanchib,
Sira qo‘zg‘almasdi
Ungan yeridan...
Nihoyat, gurs etib yerga quladi,

Butab, so‘ng ko‘tarib ketdilar, biroq –

U o‘z panjasida olib jo‘nadi

Yashagan yeridan

Bir siqim tuproq[1;57].

Shoir sadoqat, vafo, Vatanga muhabbat tuyg‘ularini ulug‘lash uchun aniq bir voqeani oladi, lekin uni izchil tasvirlamaydi, uning eng muhim nuqtasini jonlantirish bilan cheklanadi. Shoir tanlagan g‘oya, ko‘zlagan maqsadi uchun shuning o‘zi kifoya.

Keksa qarag‘ayni o‘zi ungan, o‘sgan joyidan ajratishning o‘zi bo‘lmadi, uning beliga qo‘sh arqon solib tortdilar, u gurs etib yerga quladi. Uni shundayligicha olib ketishning iloji yo‘q, uni butab, kesib, ming bo‘lakka bo‘lib olib ketdilar. Qarag‘ayning panjasida o‘zi yashagan yerining bir siqim tuprog‘i bor edi.

Ko‘rganimizdek, shoir o‘z g‘oyasini ochish uchun eng muhim tasvirlarni, detallarnigina oladi.

Shoirning “Chumoli” she‘ri ham voqeaband lirikaning yorqin misoli:

G‘ayrat kamarini beliga bog‘lab,

O‘zidan kattaroq cho‘pni ortmoqlab

Manzilga tez yetmoq yolg‘iz xayoli -

So‘qmoq yo‘ldan borar

Chumoli.

Atrofga boqmas, ishlar uzun kun,

Ko‘pning xirmoniga qo‘shmoq uchun don...

Yo‘q

Odam ajdodi bo‘lmagan maymun,

Chumolidan tarqalgan inson [2;39].

Shoir insonning mehnatkashligini, tinib-tinchimasligini, bolam-chaqam deb chekadigan zahmatini ulug‘lash uchun mehnatkashlik ramzi bo‘lgan chumolini kuzatadi. She‘rdagi eng muhim holatlar: o‘zidan katta bo‘lgan cho‘pni ortmoqlagan chumoli, atrofga boqmasdan, ko‘pchilik xirmonini yuksaltirish uchun jon

kuydirayotgan bu jajji jonzotning xatti-harakati kitobxon ko‘z o‘ngida yaqqol gavdalanadi.

Voqeband lirik she‘rni she‘riy yo‘lda yozilgan epik asar bilan farqlash lozim. Masalan, Erkin Vohidovning “Insoniyat tarixi” she‘ri voqeband she‘r emas, balki she‘riy yo‘lda yozilgan kichik hikoyat, mohiyatan epik xarakterdagi asardir. Sharq afsonasi asosida yozilgan bu she‘rda butun umrini kayf-u safoda o‘tkazib, davr-u davron surgan Qobiliston podshohi yoshi bir joyga yetganda ulamo ahlini chaqirib:

Debdi: “Olamga kelib
Olam nedir bilmadim,
Odam bo‘lib yashadim,
Odam nedir bilmadim.
Qirq yil podsholik qilib
Umrin o‘tdi g‘aflatda
Qolganini ilmga
Sarf qilurman albatta,
Shuning uchun farmonim
Barcha bilimni to‘plab,
Insoniyat tarixin
Jam qilib kitob yozing
Yozganda ham batafsil
va lekin shitob yozing” [4;159].

Podshoning farmoni bilan qirq faslda qirq olim insoniyat tarixini qirq tuya kitob qilib saroyga, podsho huzuriga olib kelganlarida podsho debdi:

...Ko‘p yozibsiz bunchalar.
Insoniyat tarixi
Uzunmidi shunchalar?
Kimga darkor buncha gap,
Sanjob qiling, ulamo,
Ko‘pi bilan bir tuya

Kitob qiling, ulamo [5;160-bet].

Shundan keyin olimlar qirq kitobni qirqta kitobga qisqartiribdilar va podsho huzuriga olib kelibdilar. Shunda podsho:

Barchasini o‘qishga

Umrim yetmaydi ammo

Shuning uchun azizlar,

Tafsilotni kam qiling,

Bor ilmni yig‘ing-u

Bir kitobga jam qiling, debdi [6;161-bet].

Qirq olim, qirq fasl o‘tirib, qirq kitob mazmunini bir kitobga jam qilib kelishganda, podsho o‘lim to‘shagida edi

“Mazmunin aytib bering

Ikki og‘iz so‘z bilan.

Eshitib o‘lar bo‘lsam

Qolmas edi armonim”.

Olimlar donishmandi

Shunda debdi: hoqonim,

Odamlar tug‘iladi,

G‘am chekadi, o‘ladi.

Insoniyat tarixini

Mazmuni shu bo‘ladi [7;168-bet].

Shoir Sharqning bu afsonasida olimlar donishmandining fikrini quvvatlamaydi. She’rning oxirida ijodkor hayot haqiqati, ko‘p mingyilliklarda isbotlangan bir haqiqatni shunday keltiradi:

Odamzod tarixida

Ortga qaytish bo‘lmaydi.

Odamlar tug‘iladi,

Kurashadi, o‘lmaydi.

Har bir inson yo‘lchidir

Porloq asr yo‘lida.

Haqiqat mash’ali bor

Odamzodning qo‘lida [8;162-bet].

Erkin Vohidov afsonadagi pessimistik yakunni butunlay boshqa tarafga burib yuboradi: inson tug‘iladi, yahsaydi, mehnat qiladi. Ko‘pchilik manfaati yo‘lida qilingan mehnat bezavoldir. Insonning o‘limidan so‘ng u qoldirgan yaxshi nom yashaydi, degan haqiqatni shoir shu she’rida epik xarakterda bayon qilib bergan.

Erkin Vohidov ijodida dostonlarning salmoqli o‘rin tutishi bejiz emas. Shoir lirikasida epik tasvir qirralari uning dostonlaridan tashqari voqeaband she’rlarida, shuningdek, she’riy yo‘lda yozilgan hikoyatlarda ko‘rinadi. Bunday xarakterdagi asarlar shoirga doston yozish uchun o‘ziga xos ijodiy tajriba rolini o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Vohidov Muhabbatnoma. T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1986, B-300
2. E.Vohidov Tanlangan asarlar. T.: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2019, B-695